

MANUAL MANEJO DEL CULTIVO DE TILAPIA

ELABORADO POR: ING. ERIDANIA MENDEZ CESPEDES PhD.

Fecha: 29/03/2021

Contenidos

MANEJO DEL CULTIVO DE TILAPIAS.....	¡Error! Marcador no definido.
OBJETIVO DEL CURSO.....	4
REGLAS OPERACIONALES	¡Error! Marcador no definido.
Temática	¡Error! Marcador no definido.
Introducción	3
Importancia de la tilapia.....	5
BIOLOGÍA DE LA TILAPIA	6
Sistema digestivo de la tilapia	6
HÁBITOS REPRODUCTIVOS.....	6
Es una especie muy prolifera, a edad temprana y tamaño pequeño. Se reproduce entre 20 - 25 °C (trópico). El huevo de mayor tamaño es más eficiente para la eclosión y fecundidad.....	6
Ciclo de vida de la tilapia	6
CARACTERES SEXUALES.....	6
Huevo	7
Embriones recién eclosionados.....	7
Colecta de larvas en estanque	7
Alevines	7
Juvenil.....	8
Selección de reproductores	8
Colecta de semilla para reversión sexual	8
Obtención de poblaciones monosexo.....	8
HÁBITOS ALIMENTICIOS.....	9
REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES.....	10
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN.....	10
CORRALES.....	11
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN	11
INTENSIVO	11
EXTENSIVO.....	11
SEMI-INTENSIVO.....	11
SUPERINTENSIVO	12
Tipo de explotación	12

Manejo del cultivo de tilapias.....	12
Oxígeno Disuelto	13
Cultivo en tinas de concreto	13
Sistemas de recirculación.....	13
ESTANQUE SUPEFICIALES CIRCULARES	14
Cultivo en tinas plásticas redondas.....	14
Oxígeno	14
Salinidad	14
MANEJO DE ESTANQUES.....	15
Características del terreno	15
Vías de acceso y servicios.....	15
Selección de reproductores	16
PROCESO DE ADAPTACIÓN	16
DENSIDAD Y VARIEDAD DE SIEMBRA	17
ANALIZAR CALIDAD DEL AGUA, DE ACUERDO A SU PROCEDENCIA.....	17
ABASTECIMIENTO DE AGUA.....	17
PRUEBA DE LA FERTILIDAD DEL AGUA	17
AUSENCIA DE TURBIDEZ MINERAL.....	18
AUSENCIAS DE CONTAMINANTES HUMANOS	18
AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES	18
Ausencia de suciedad.....	19
AUSENCIA DE PECES SILVESTRE.	19
PARÁMETROS QUÍMICOS ADECUADOS.	19
AGUAS SUBTERRÁNEAS.....	20
AGUAS SUPERFICIALES.	20
OTRAS CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA	20
ALIMENTACIÓN EN ESTANQUES DE ENGORDE.....	21
TIPOS DE ALIMENTOS:.....	22
Alimentos balanceados	22
ALIMENTACIÓN DIARIA CON ALIMENTO CASERO.....	22
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN.	23
HORAS DE ALIMENTACIÓN.....	23
USO DE EQUIPOS ACUÍCOLAS:	23
TIPOS DE BALANCEADOS CONCENTRADOS	24

OXIGENÓMETRO (CALIBRACIÓN Y USO).....	24
PEACHÍMETRO (CALIBRACIÓN Y USO).....	24
UBICACIÓN LUGAR DONDE MEDIR PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA.....	25
MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO–QUÍMICO.....	25
ANÁLISIS CALIDAD DE AGUA IN SITU.....	25
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA.....	26
PARÁMETROS CALIDAD DE AGUA PARA ACUICULTURA.....	26
TEMPERATURA, CO ₂ , O ₂ , PH, NITRITOS, AMONÍACO, DUREZA, ALCALINIDAD, TURBIDEZ, SALINIDAD).....	26
Manejar enfermedades que afectan la acuicultura, según tipos y características.....	27
Las enfermedades pueden surgir como consecuencia de:.....	27
Algunas de los cambios en el comportamiento del pez cuando sufre enfermedades u otras aflicciones son:.....	28
Tipos de enfermedades:.....	28
Estrés por exposición a productos tóxicos.....	29
Ataque de organismos patógenos.....	29
Prevención de enfermedades mediante un buen manejo.....	30
Productos químicos comunes y su uso.....	30
Almacenamiento de productos químicos.....	31
Cálculo de la cantidad de producto químico a utilizar.....	32
Preparación de soluciones concentradas y de soluciones de uso.....	32
Desinfección de huevos de peces.....	32
Aplicación de vacunas.....	33
Principales enfermedades causadas por bioagresores.....	34
Principales patógenos:.....	34
Bacterias.....	34
Realizar transporte de peces en forma eficiente, según los requerimientos técnicos de la actividad.....	37
Métodos de transporte de peces.....	37
Condiciones climáticas requeridas para el transporte de peces.....	39

Introducción

La ACUICULTURA es una de las mejores técnicas ideadas por el hombre para incrementar la posibilidad de alimento y se presenta como una nueva alternativa para la administración de los recursos acuáticos. La acuicultura como actividad multidisciplinaria, constituye una empresa productiva que utiliza los conocimientos sobre biología

OBJETIVO DEL CURSO

Las personas participantes, adquieran los conocimientos básicos, para que tengan las competencias sobre el manejo del cultivo de Tilapias, respetando las norma de Higiene, Salud y Medioambiental.

Importancia de la tilapia

Fuente de alimento y salud La tilapia es rica en minerales, en proteínas de alto valor biológico y en vitaminas que cumplen una función fundamental: fortalecen nuestra salud ósea y reducen el riesgo de osteoporosis. Es baja en calorías y grasas y, debido a su riqueza de nutrientes esencial, es ideal para cualquier plan de alimentación saludable.

En la medicina

El colágeno extraído de la tilapia es usado para la elaboración de tabletas efervescentes que cuidan y embellecen la piel. La piel de la tilapia tiene un potencial único en el campo de la medicina, específicamente en el tratamiento de las quemaduras de piel de segundo y tercer grado, gracias al contenido de colágeno

En lo agroindustrial

Toda la tilapia en su integridad es aprovechable debido a que su osamenta y vísceras son utilizadas para hacer harina de pescado, mientras que su piel tratada es materia prima en la talabartería, especialmente para confeccionar carteras.

BIOLOGÍA DE LA TILAPIA

Sistema digestivo de la tilapia

HÁBITOS REPRODUCTIVOS

Es una especie muy prolífera, a edad temprana y tamaño pequeño. Se reproduce entre 20 - 25 °C (trópico). El huevo de mayor tamaño es más eficiente para la eclosión y fecundidad.

Ciclo de vida de la tilapia

La tilapia alcanza su madurez sexual a partir de los tres meses de edad, observándose cinco etapas básicas: huevo, alevín, cría, juvenil y adulto.

CARACTERES SEXUALES

La diferenciación externa de los sexos se basa en que el macho presenta dos orificios bajo el vientre: el ano y el orificio urogenital, mientras que la hembra posee tres: el ano, el poro genital y el orificio urinario.

Huevo

Es el producto de la fecundación de los gametos masculinos y femeninos. Una vez realizada la fecundación comienza el desarrollo embrionario.

Embriones recién eclosionados

Los metabolitos del embrión contienen enzimas que actúan sobre la membrana del huevo y la disuelven desde adentro, permitiendo al embrión romperla y salir fácilmente.

Colecta de larvas en estanque

Las crías nacidas naturalmente en los estanques y que ya nadan, se concentran en una esquina del estanque y se pueden recolectar con redes de malla finas.

Alevines

Esta etapa dura alrededor de 3 a 5 días y la sobrevivencia de estos es a base de nutrientes y proteínas contenidas en el saco vitelino. Al término de esta fase el alevín presenta un tamaño de 0,5 a 1 cm.

Juvenil

Se considera a partir de una talla de 7 cm hasta alrededor de los 10 cm, lo que puede ocurrir en un lapso de 2 meses de edad, y a medida que esto ocurre es mayor la exigencia nutritiva, se van diferenciando y se asemejan más a los adultos.

Selección de reproductores

Los reproductores deben tener entre 10 y 20 meses de edad y ser alimentados con un alimento, con un porcentaje de proteína cercano al 32 %, para que tenga el desarrollo corporal adecuado al momento de alcanzar la etapa reproductiva.

Colecta de semilla para reversión sexual

Los estanques de reproducción se muestrean cada 15 días, dependiendo si hay factores como la presencia de alevín o las hembras ya no se alimentan, lo que indica que ya se están reproduciendo dentro de los estanques.

Obtención de poblaciones monosexo

- Para conseguir una población monosexo de tilapia se utilizan dos métodos principalmente: la hibridación y la reversión sexual.

- química del sexo, mediante el uso de la hormona 17-alfa-metil-testosterona, basados en experiencias adquiridas
- mediante el suministro de un agente hormonal esteroide por un espacio de tiempo establecido, el cual interfiere en los mecanismos de la determinación sexual de la fracción femenina de la población
- las hormonas esteroides son los inductores de la diferencia sexual de los peces óseos, teniendo los andrógenos un efecto masculinizante y los estrógenos una acción feminizante, refiriéndose a la inducción artificial XX de los machos (productor de esperma) y de las hembras XY (productor de huevo).
-

Oreochromis niloticus

Oreochromis sp.

Oreochromis mossambicus

HÁBITOS ALIMENTICIOS

El género *Oreochromis* se clasifica como Omnívoro, por presentar mayor diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde vegetación macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el consumo de zooplancton.

REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES

Para el óptimo desarrollo de la tilapia se requiere que en el sitio de cultivo se mantengan los requerimientos medio ambientales en los siguientes valores :

INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

ESTANQUES La producción de peces en estanques de cultivo puede proveer proteína y ganancias para los granjeros. La tilapia es fácil de cultivar y da buenos rendimientos si se sigue un plan de manejo.

JAUHAS

Las jaulas se pueden construir en una gran variedad de formas, utilizando materiales como el bambú o tablas de madera y alambre, nylon u otras mallas sintéticas. Las estructuras de soporte pueden sostener las jaulas sobre la superficie del agua o sobre el fondo de un cuerpo de agua.

CORRALES

Se puede construir un corral en la parte menos profunda de un arroyo, un río, un lago o un embalse. La profundidad del agua en un corral no deberá exceder de 1.5 m en la parte más honda, también deberá asegurarse de que la misma nunca sea inferior a 1 m, incluso durante la estación seca.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Los sistemas de producción de tilapia varían desde sencillos a muy complejos; los sistemas de manejo sencillo se caracterizan por poco control sobre la calidad del agua, el valor nutricional del alimento y por producciones bajas. Los sistemas de cultivo tradicionales son: Extensivo, Semi-intensivo, Intensivo y súper intensivo.

INTENSIVO

Se ha hecho una modificación sustantiva sobre el medio ambiente, con control completo sobre el agua, especies sembradas y cosechadas; se usa una tasa de siembra mayor, ejerciendo mayor control sobre la calidad de agua.

EXTENSIVO

Se caracteriza por un grado mínimo de modificación del medio ambiente, existiendo muy poco control sobre el mismo y la calidad y la cantidad de los insumos agregados para estimular, suplementar o reponer la cadena alimenticiON

SEMI-INTENSIVO

En los sistemas semi-intensivos, se ha realizado una modificación significativa sobre el ambiente, se tiene control completo sobre el agua, las especies cultivadas y las especies que se cosechan. Se utilizan fertilizantes para lograr una máxima producción; también puede usarse un alimento suplementario no completo, para complementar la productividad natural sin necesidad de utilizar aireación mecánica.

SUPERINTENSIVO

En este sistema las densidades son superiores; en estanques deben hacerse recambios diarios de agua, de hasta un 100%/hora; también se utilizan aireadores mecánicos. Los estanques son generalmente de concreto y de tipo "raceways" para que pueda darse un mejor intercambio de agua y una mayor oxigenación.

Tipos de acuicultura

De subsistencia

Actividad basada en el manejo y aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. Que se practica a escala familiar

Comercial

Es la técnica que permite aumentar la producción de animales y plantas acuáticas para consumo humano, por medio de cierto control de los organismos y de su medio ambiente

Tipo de explotación

Existen otros tipos de acuicultura tales como son:

Acuicultura de producción y comercialización: Su objetivo principal es la producción y comercialización de especies con un alto consumo en el mercado.

Acuicultura de aprovechamiento de recursos: Tiene como finalidad el aprovechamiento de zonas con condiciones ecológicas para la actividad productiva.

Cultivo integral: Donde se desarrollan todas las fases del ciclo biológico, reproductor, juvenil y de engorde.

Manejo del cultivo de tilapias

Temperatura

Los rangos óptimos de temperatura oscilan entre 20-30 °C, pueden soportar temperaturas menores. A temperaturas menores de 15 °C no crecen. La reproducción se da con éxito a temperaturas entre 26-29 °C. Los límites superiores de tolerancia oscilan entre 37-42 °C.

Oxígeno Disuelto

Soporta bajas concentraciones, aproximadamente 1 mg/l, e incluso en períodos cortos valores menores. A menor concentración de oxígeno el consumo de alimento se reduce, por consiguiente el crecimiento de los peces. Lo más conveniente son valores mayores de 2 ó 3 mg/l, particularmente en ausencia de luz .

PH: Los valores óptimos de pH son entre 7 y 8. No pueden tolerar valores menores de 5, pero sí pueden resistir valores alcalinos de 11.

- Turbidez: Se deben mantener 30 centímetros de visibilidad (lectura del Disco Secchi).
- Altitud: 850 a 2,000 m.s.n.m

Luz o Luminosidad: La radiación solar influye considerablemente en el proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas, dando origen a la productividad primaria, que es la cantidad de plantas verdes que se forman durante un período de tiempo.

Cultivo en tinajas de concreto

Este sistema es un poco más seguro y fácil de construir, sin embargo, los altos costos del cemento, hierro y otros materiales lo hacen poco accesible.

Las tinajas suelen ser circulares o cuadradas. Las circulares son las más adecuadas porque permiten una mejor rotación e intercambio del agua.

Sistemas de recirculación

Los sistemas de recirculación acuícola (SRA) son procesos donde el agua utilizada en los estanques de producción es reutilizada luego de pasar por un tratamiento para la remoción de impurezas.

ESTANQUE SUPERFICIALES CIRCULARES

Cultivo en tinas plásticas redondas

Este sistema está de moda debido a su versatilidad, fácil construcción o ensamblaje; sus partes se pueden adquirir en el mercado (extranjero solamente) y vienen en diferentes tamaños que le permiten al productor aprovechar mejor el espacio disponible.

Oxígeno

La concentración y disponibilidad de oxígeno disuelto son factores críticos para el cultivo de tilapia. Es uno de los aspectos más difíciles de entender, predecir y manejar y tiene mucho que ver con las mortandades, enfermedades, baja eficiencia en conversión de alimento y la calidad de agua.

Salinidad

Los peces pueden tolerar diferentes salinidades pero son sensibles a los cambios bruscos de la misma. El agua de mar contiene 34 ppt (partes por mil) de salinidad, el agua dulce tiene muy poco o nada, normalmente menor o igual a 1 ppt.

MANEJO DE ESTANQUES

PREPARACIÓN DEL ESTANQUE

Desinfección La apropiada desinfección del estanque, entre los ciclos de cultivo, reduce la probabilidad de que se transmitan tóxicos metabólicos o patógenos a la subsiguiente población de peces.

Características del terreno

Un suelo apto para el cultivo de peces en estanques debe ser franco arcilloso con una buena proporción de limo o arcilla, o una mezcla de ambos para que retenga el agua y se eviten pérdidas por filtración.

Vías de acceso y servicios

Es imprescindible contar con buenos caminos de acceso en cualquier época del año, que permita el paso de vehículos pesados para el transporte de las cosechas, así como la entrada de insumos.

Secado

Después de cada cosecha, debe permitirse que el fondo del estanque se seque y se resquebraje para oxidar el material orgánico que se ha sedimentado a través del ciclo de cultivo anterior.

Remoción del suelo

Utilizando un rastrillo se deberá remover la capa superficial hacia abajo y levantar el lodo inferior hacia arriba, para efectuar la oxidación completa de la capa inferior del fango anaeróbico.

Encalado

Es una medida de conservación de los estanques y tiene una acción muy variada y beneficiosa sobre el estado sanitario de los peces, por otro lado favorece la producción y sus factores biológicos.

Fertilización

Fertilizando el agua con abono orgánico o fertilizantes químicos, se puede subir la producción de fitoplancton y zooplancton. La cantidad que se debe aplicar en el estanque dependerá del tipo.

Selección de reproductores

Los reproductores deben tener entre 10 y 20 meses de edad y ser alimentados con un alimento, con un porcentaje de proteína cercano al 32 %, para que tenga el desarrollo corporal adecuado al momento de alcanzar la etapa reproductiva.

PROCESO DE ADAPTACIÓN

Para empezar a hablar de adaptación hay que partir por definir este concepto, es por eso que decimos que adaptación es: es el proceso por el cual el organismo se va haciendo capaz de sobrevivir en determinadas condiciones ambientales. Las tilapias tienen una gran capacidad de adaptación, son capaces de estar en aguas dulces y saladas en ambas de esta se desarrolla sin dificultar

DENSIDAD Y VARIEDAD DE SIEMBRA

Se deben utilizar densidades adecuadas, esto es, número de peces por m². Los peces crecen más rápido cuando tienen mucho espacio y mayor cantidad de agua. Antes de la siembra de los peces se debe igualar la temperatura del agua de transporte y del agua donde los peces van a ser sembrados. Por lo general, esto requiere de 15 a 30 minutos. Una diferencia de temperatura no mayor a 3° C es tolerable. Durante el procedimiento de recambio del agua y aclimatación de los peces, las bolsas plásticas tienen que estar flotando sobre la superficie del agua donde estos van a ser soltados. Luego, se permite a los peces nadar afuera de las bolsas hacia su nuevo ambiente.

ANALIZAR CALIDAD DEL AGUA, DE ACUERDO A SU PROCEDENCIA.

La calidad del agua está determinada por sus propiedades físico-químicas, entre las más importantes destacan: temperatura, oxígeno, pH y transparencia.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

ORIGEN

Los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden clasificar por la fuente del agua, del que se obtienen: Agua de lluvia almacenada en aljibes. Agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea aflora a la superficie; Agua subterránea, captada a través de pozos o galerías filtrantes; Agua superficial (lleva un previo tratamiento), proveniente de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales; Agua de mar (esta debe necesariamente ser desalinizada).

PRUEBA DE LA FERTILIDAD DEL AGUA

El agua es esencial para la vida de los peces. Es el elemento que suministra o sostiene todas sus necesidades, especialmente aquellas de respirar, nutrirse, reproducirse y crecer. La composición del agua de un estanque cambia continuamente, dependiendo de los cambios climáticos y de estación y de la manera en que se utiliza el estanque.

AUSENCIA DE TURBIDEZ MINERAL

Se entiende por turbidez o turbiedad a la medida del grado de transparencia que pierde el agua o algún otro líquido incoloro por la presencia de partículas en suspensión . Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua. Algunos de estos son: Presencia de fitoplancton, o crecimiento de las algas; Presencia de sedimentos procedentes de la erosión; Presencia de sedimentos resuspendidos del fondo (frecuentemente revueltos por peces que se alimentan por el fondo, como la carpa);

AUSENCIAS DE CONTAMINANTES HUMANOS

Las fuentes de agua (ríos, acuíferos, lagos, mar), han sido incapaces por sí mismas para absorber y neutralizar esta carga contaminante, y por ello estas masas de agua han perdido sus condiciones naturales de apariencia física y su capacidad para sustentar una vida acuática adecuada, que responda al equilibrio ecológico que de ellas se espera para preservar los cuerpos de agua. Como resultado, pierden aquellas condiciones mínimas que les son exigidas para su racional y adecuado aprovechamiento como fuentes de abastecimiento de agua, como vías de transporte o fuentes de energía.

AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES

El agua existe en todo el mundo, pero no toda el agua en el mundo es de la misma alta calidad. El agua disuelve sustancias de los entornos en los cuales fluye o se acumula el mismo proceso que brinda a las aguas minerales su peculiar sabor. Infortunadamente, algunos de estos potenciales componentes del agua son contaminantes peligrosos plomo, mercurio, cianuro, nitratos, pesticidas y otras sustancias introducidas al sistema de hídrico mediante las acciones de los seres humanos.

Ausencia de suciedad.

La suciedad del agua puede deberse a muchas causas, normalmente falta de tiempo de filtración del agua o carencia de floculante, pero el problema más grave sería que hubiera falta de desinfectante químico, p.e. cloro, bromo, peroxido, etc. Sanidad tiene obligación de inspeccionar periódicamente y comprobar las planillas de control de los técnicos de mantenimiento de la instalación.

AUSENCIA DE PECES SILVESTRE.

PARÁMETROS QUÍMICOS ADECUADOS.

Los procesos disponibles para mejorar la calidad de las aguas, los parámetros utilizados para conocer y evaluar la calidad de un agua son importantes y se describen

- . pH
- Dureza
- Alcalinidad
- Coloides
- Acidez mineral
- Sólidos Disueltos
- Sólidos en Suspensión
- Sólidos Totales
- Residuo Seco

- Cloruros
- Sulfatos
- Nitratos
- Fosfatos
- Fluoruros
- Sílice
- Bicarbonatos y Carbonatos

AGUAS SUBTERRÁNEAS

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los continentes, bajo la superficie de la Tierra, tanto en el suelo como en el subsuelo ya que, convencionalmente, el término superficie terrestre incluye cierto espesor como se señala en el artículo respectivo, al ser un concepto tridimensional. Evidentemente, si solo fuera bidimensional no podríamos hablar de agua subterránea.

AGUAS SUPERFICIALES.

Aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie del planeta. Esta se produce por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el afloramiento de aguas subterráneas. Pueden presentarse en forma corrientosa, como en el caso de corrientes, ríos y arroyos, o quietas si se trate.

OTRAS CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA

Procedencia del agua:

☑ Por gravedad El agua por gravedad es un tipo de agua en la que el agua cae por su propio peso desde una fuente elevada hasta los consumidores situados más abajo.

Por bombeo. Una bomba hidráulica o bomba de agua es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada (generalmente energía mecánica) en energía del fluido incompresible que mueve.

☑ Manantiales. En términos generales, puede decirse que son nacimientos o brotes naturales de aguas subterráneas. Más precisamente, se trata de puntos o zonas de un terreno en los que una cantidad apreciable de agua fluye a la superficie de modo natural, procedente de un acuífero o depósito subterráneo. O sea que son vertedores o desagües por los que emerge la recarga recibida por el acuífero que se encuentra bajo ellos.

ALIMENTACIÓN EN ESTANQUES DE ENGORDE

Nutrición básica de los peces. Existen tres tipos de alimentos utilizados en estanques de peces:

alimentos naturales;

alimentos complementarios;

alimentos completos.

Los alimentos naturales son aquellos naturalmente presentes en los estanques. Pueden ser detrito, bacterias, plancton, gusanos, insectos, caracoles, plantas acuáticas y peces. Su abundancia depende en gran medida de la calidad del agua. y en particular la fertilización orgánica, pueden ayudar a proporcionar a los peces un buen suministro de alimentos naturales. Los alimentos complementarios son alimentos que se suministran regularmente a los peces en los estanques. Normalmente consisten en materiales económicos y disponibles localmente, por ejemplo plantas terrestres, desperdicios de comida o productos derivados de la agricultura.

Los alimentos completos también se suministran en forma regular. Consisten en una mezcla de ingredientes cuidadosamente seleccionados para proporcionar todos los elementos nutritivos

necesarios para que los peces crezcan bien. Deben estar hechos de forma que sea fácil ingerirlos y digerirlos. Estos alimentos son muy difíciles de preparar en la granja y normalmente son bastantes caros.

TIPOS DE ALIMENTOS:

Casero.

Los peces, al igual que cualquier ser vivo, necesita una alimentación equilibrada con una fuente de vitaminas de alta calidad. Esta fórmula patentada por Tetra consta de una mezcla equilibrada de vitaminas esenciales, ingredientes con un gran aporte de energía e inmunoestimulantes que mejoran las funciones corporales y refuerzan la resistencia a las enfermedades de nuestros peces.

Además, esta mezcla está preparada de forma que tengan una alimentación variada y equilibrada, incorporando todos los nutrientes y constituyentes esenciales, así como elementos traza.

Alimentos balanceados

Tipos de alimentos balanceados. Los ingredientes utilizados en la formulación de alimentos producidos en la granja para tilapia varían regionalmente. una formulación típica de alimentos para peces herbívoros puede incluir harina de pescado (16%), harina de cacahuete (24%), harina de soya (14%), salvado de arroz (30%), arroz quebrado (15%) y premezclas de vitaminas y minerales (1%)

ALIMENTACIÓN DIARIA CON ALIMENTO CASERO

En general, alimentos conteniendo 25 – 35% de proteína cruda (CP) proveen los nutrientes necesarios para los reproductores de tilapia, que son similares a los de engorde. Durante el desarrollo embrionario, se producen cambios significativos y movilización de aminoácidos libres y lípidos. En una experiencia de 60 días, hembras alimentadas con una dieta conteniendo harina de calamar desovaron huevos de buena calidad a lo largo de la estación reproductiva.

Figura 11. Alimento peletizado tras ser secado (fuente: Phu y Hien, 2003)

FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN.

Una frecuencia de alimentación de la tilapia de cuatro veces por día tiene el mejor efecto en el crecimiento y el rendimiento productivo de la tilapia macho monosexo.

HORAS DE ALIMENTACIÓN

Como regla general, hay que darle el suficiente alimento que es capaz de comer en dos o tres minutos como máximo. Para determinar la cantidad, hay que dejar caer tan solo una pizca de comida en el acuario y observar cuánto tiempo tarda en comerla, cuánta cantidad ha caído al fondo y el tiempo que le toma a los peces del fondo comer el alimento. Si después de dos minutos no hay rastros de comida, podemos poner otra pizca, cuidando de que no dejen rastro de alimento. El exceso de alimento debe ser retirado mediante el sifoneo, este debe hacerse después de unos 20 minutos una vez echado el alimento para que no contamine, corrompa y enturbie el agua.

USO DE EQUIPOS ACUÍCOLAS:

Disco de SecchiUn disco Secchi o disco de Secchi es un instrumento de medición de la penetración luminosa, y por ello de la turbidez, en masas de agua como ríos, lagos y mares.

Sus características son las siguientes:

Mide de 20 a 30 centímetros de diámetro. Para mejorar el contraste, está dividido en cuartos que se pintan en blanco y negro alternativamente.

TIPOS DE BALANCEADOS CONCENTRADOS

Composición

La composición de la formulación completa de los ingredientes se revela únicamente en dietas experimentales y en varias revistas especializadas, aunque no suelen reflejar la composición de los alimentos comerciales para tilapia utilizados típicamente en los sistemas de cultivo intensivo. En Malasia, un alimento comercial típico de iniciación para tilapia puede contener la siguiente fórmula: harina de pescado (15%), harina de carne (5%), harina de soya (20%), harina de cacahuate (10%), salvado de arroz (10%), salvado de trigo (15%), maíz/arroz quebrado/mandioca (15%), aceite vegetal/de pescado (4%), fosfato dicalcio (2%), mezcla vitamínica (2%) mezcla mineral (2%).

OXIGENÓMETRO (CALIBRACIÓN Y USO).

El oxigenómetro PCE-PHD 1 es realmente un aparato de múltiples capacidades para la inspección de la calidad del agua. El oxigenómetro portátil sirve para el control en el agua de los valores del pH, conductividad, oxígeno y es así también muy apropiado para la medición de la temperatura. Una calibración a 3 puntos así como una compensación de temperatura automática garantizan una gran precisión también con temperaturas a medir muy variables. El oxigenómetro se entrega con sonda de pH y de conductividad incluidas.

PEACHÍMETRO (CALIBRACIÓN Y USO).

El peachímetro resistente al agua detecta de forma rápida y precisa el valor pH y la temperatura. Gracias a la indicación doble, ambos valores se muestran simultáneamente. Gracias a la carcasa robusta y resistente al agua (IP 67), el medidor pH puede ser usado bajo circunstancias adversas. Una recalibración siempre garantiza una precisión óptima y es muy sencilla de efectuar cuando se usa los sets de calibración opcionales (función de calibración automática sin tornillos de calibración - se efectúa solo a través del teclado).

UBICACIÓN LUGAR DONDE MEDIR PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA.

El índice de calidad de agua (ICA) es una herramienta que permite identificar la calidad de agua de un cuerpo superficial o subterráneo en un tiempo determinado. En general, el ICA incorpora datos de múltiples parámetros físicos, químicos y biológicos, en una ecuación matemática, mediante la cual se evalúa el estado de un cuerpo de agua. Por medio del ICA se puede realizar un análisis general de la calidad del agua en diferentes niveles, y determinar la vulnerabilidad del cuerpo frente a amenazas potenciales.

MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICO

Dadas las propiedades físico-químicas del agua, esta se comporta como un magnífico disolvente tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos, ya sean de naturaleza polar o apolar; de forma que podemos encontrar en su seno una gran cantidad de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas diferentes que modifican sus propiedades. A su comportamiento como disolvente hay que añadir su capacidad para que se desarrolle vida en su seno, lo que la convierte en un sistema complejo sobre el que habrá que realizar análisis tanto cualitativos como cuantitativos con objeto de conocer el tipo y grado de alteración que ha sufrido, y consecuentemente como se encuentran modificadas sus propiedades para usos posteriores.

ANÁLISIS CALIDAD DE AGUA IN SITU.

Calidad del agua, hace referencia a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas que posee determinado cuerpo de agua y se define como la medida de la condición del recurso en relación con un propósito específico para la cual esta sea requerida; esta medida se toma de acuerdo a un conjunto de normas que evalúan el cumplimiento. Los estándares más comunes empleados para evaluar la calidad del agua están relacionados con la salud y conservación de los ecosistemas, la seguridad de contacto humano con la fuente de análisis y la determinación de la calidad para tratamiento de potabilización del recurso.

TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Lo más importante es tratar que la muestra de agua sea homogénea y representativa, y por sobre todo que en la extracción no se modifiquen las propiedades del agua a analizar. Para un análisis físico químico se requieren 2 Litros de agua. Preferentemente se debe tomar la muestra en un envase de vidrio; puede usarse envase de plástico. Es necesario que el envase se encuentre perfectamente limpio (para esto debe lavarse con jabón o detergente, enjuagar varias veces con agua potable y por último enjuagar con el agua a analizar), y que su tapa o cierre no permita la salida del líquido, ni tampoco la entrada de elementos contaminantes.

PARÁMETROS CALIDAD DE AGUA PARA ACUICULTURA

La calidad del agua de los estanques, es un punto crítico en el proceso de producción y debe ser controlada en los parámetros físicos, químicos y biológicos. Estos deben ser mantenidos dentro de los rangos aceptables para el buen desarrollo de los organismos. En caso contrario, la población en cultivo podría tener bajo crecimiento, proliferación de patógenos con brotes de enfermedad, eventuales mortalidades y baja calidad del producto final. Por lo anterior, es necesario llevar a cabo una serie de recomendaciones tomando en cuenta que el diseño de nuestra granja, la procedencia del agua, su calidad, el control y mantenimiento de dicha calidad representan de los aspectos importantes a considerar.

TEMPERATURA, CO₂, O₂, PH, NITRITOS, AMONÍACO, DUREZA, ALCALINIDAD, TURBIDEZ, SALINIDAD).

La temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas de agua, la cual es medida en una escala lineal de grados Centígrados (°C) o grados Fahrenheit (°F) y se considera uno de los parámetros más importantes para determinar la calidad de agua, ya que afecta la química del agua y las funciones de los organismos acuáticos influyendo en la cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua, la velocidad de fotosíntesis de organismos acuáticos, la sensibilidad de los organismos a desechos tóxicos, parásitos y enfermedades, entre otros.

O₂

El análisis de oxígeno disuelto permite determinar la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto (O₂) en una solución acuosa. El oxígeno es introducido en el agua mediante difusión desde el aire que

rodea la mezcla, por aeración y como un producto de residuo de la fotosíntesis. Efectuar el análisis de oxígeno disuelto requiere una vez tomadas las muestras sean entregadas de forma inmediata al laboratorio para realizar el análisis pertinente..

Manejar enfermedades que afectan la acuicultura, según tipos y características

- **Enfermedades de los peces:**
 - Necrosis hematopoyética epizootica
 - Infección por *Aphanomyces invadans* (Síndrome ulcerante epizootico)
 - Infección por *Gyrodactylus salaris*
 - Infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón
 - Infección por el alfavirus de los salmónidos • Necrosis hematopoyética infecciosa
 - Herpesvirosis de la carpa koi
 - Iridovirosis de la dorada japonesa
 - Viremia primaveral de la carpa
 - Septicemia hemorrágica viral

Enfermedad

Es la alteración del estado de salud de un ser viviente, la cual es provocada tanto por factores internos como externos, causando un stress y como resultado una enfermedad

Las enfermedades pueden surgir como consecuencia de:

- Mala calidad de agua
- Exceso de excretas o alimentos no consumido
- Deficiencia nutricionales
- Traumatismos (golpes)
- Stress (asinamiento, densidades de población)
- Entrada de organismos enfermos

Algunas de los cambios en el comportamiento del pez cuando sufre enfermedades u otras aflicciones son:

- Bajo apetito
- Distribución anormal en el estanque
- Pérdida del equilibrio y debilidad
- No tolera el manejo durante la clasificación y transporte

Tipos de enfermedades:

Parasitarias

Parásito se le llama a aquellos animales que viven sobre o dentro de otro organismo, obteniendo protección y alimento. Los parásitos mejor adaptados a su hospedero (pez) no ocasionan daño, sin embargo, éste no es el caso de aquellos que causan enfermedades. Entre los parásitos encontramos animales unicelulares, llamados protozoarios (Trichodina, Ichthyophthirius, Myxobolus, etc.) o multicelulares como los helmintos (tremátodos, céstodos, nemátodos, acantocéfalos, etc.

Bacterianas

Enfermedades comunes - hidropesía abdominal infecciosa de carpas, forunculosis, enfermedad bacteriana del riñón, enfermedad de la "bocarroja", úlceras, tuberculosis, enfermedad columnaris, podredumbre de la cola y las aletas, enfermedad del pedúnculo, enfermedad de la peste roja, enfermedad de las manchas rojas, septicemia, enfermedad del agua fría, exoftalmus, enfermedad del botulinum, enfermedad del saco azul, nocardia, etc.

Causas principales de enfermedad en piscicultura.

Alimentación inadecuada.

Alimentación inadecuada de los peces: las enfermedades causadas por deficiencias nutritivas son más frecuentes cuando el sistema de cultivo de peces se hace más intensivo y los peces obtienen menos nutrientes de organismos naturales

Estrés por exposición a productos tóxicos

Una manipulación brusca y/o excesiva, por ejemplo durante la cosecha.

Estrés debido a sobrepoblación y/o relacionado con el comportamiento, por ejemplo durante el almacenamiento. o transporte temperatura del agua inadecuada. falta de oxígeno disuelto evolución del pH hacia valores extremos sustancias tóxicas presentes en los alimentos artificiales, por ejemplo algunos productos químicos en ciertos alimentos vegetales (saponina, gosisol, etc.), residuos de pesticidas; contaminación del agua debida

Ataque de organismos patógenos.

Ataque de organismos patógenos, ya sea externamente en la piel, agallas o aletas de los peces, o internamente en la sangre, el tubo digestivo, el sistema nervioso, etc.

Las características y el manejo de las primeras dos causas de enfermedades ya han sido estudiados en detalle anteriormente, razón por la cual las secciones siguientes se centran en la prevención y el tratamiento sencillo de las enfermedades de peces causadas directamente por organismos vivos.

Prevención de enfermedades mediante un buen manejo

a) Asegure una buena calidad de agua: suministro suficiente y libre de contaminación, con un nivel adecuado de concentración de oxígeno disuelto

(b) Mantenga el ambiente del estanque en buenas condiciones: impida la sedimentación, controle las plantas, mantenga un sano equilibrio de fitoplancton y zooplancton y cambie el agua cuando sea preciso. Utilice aireación mecánica si fuera necesario. Desinfecte el estanque con regularidad.

(c) Mantenga los peces en buenas condiciones: limite la densidad de población. Mantenga los diferentes tamaños o sexos separados, si es necesario, para que no se peleen. Asegure un buen suministro de alimentos, Manipule los peces correctamente, en particular durante la cosecha. Cuide de los peces durante los períodos de mantenimiento.

Productos químicos comunes y su uso

La mayor parte de los productos químicos utilizados para eliminar organismos patógenos son tóxicos y/o irritantes para la piel y el aparato respiratorio. Muchos productos químicos pueden causar serios problemas de salud si se tragan o absorben a través de la piel. Por lo tanto, la manipulación de dichos productos se debe realizar con mucho cuidado, se los debe marcar claramente y almacenar en lugares seguros.

Mezcle en el agua los productos químicos que va a utilizar

Agregue la solución química a un medio tonel de agua

Almacenamiento de productos químicos

La mayoría de los productos químicos se degradan con el tiempo. **Cuando compre productos químicos** asegúrese de que estén en buenas condiciones

Utilice una sala fresca, oscura, seca y que se pueda cerrar con llave, **para el almacenamiento de productos químicos**. Algunos productos químicos pueden requerir almacenamiento en un refrigerador; compruebe las etiquetas o las instrucciones de manipulación.

Determinación de la concentración de los productos químicos y sus soluciones.

Los productos químicos para tratamientos contienen uno o más ingredientes tóxicos para poder neutralizar o matar los organismos patógenos. Estos ingredientes reciben el nombre de principio activo (PA). La concentración de principio activo depende del producto químico considerado y se expresa como porcentaje del peso o volumen total del producto químico.

Ejemplo:

la sal común contiene un 100 por ciento de ingrediente activo;

la lejía de cloro en polvo contiene un 33 por ciento de PA (cloro);

Wescodyne contiene un 1,6 por ciento de PA (iodo)

Roccal contiene entre un 10 y un 50 por ciento de PA (cloruros de benzalconio).

Mezcle en el agua los productos químicos que va a utilizar

Agregue la solución química a un medio tonel de agua

Cálculo de la cantidad de producto químico a utilizar

El cálculo de la cantidad a usar depende de la forma en que se expresa la dosis y del porcentaje de principio activo presente en los productos químicos.

Si se utiliza un producto químico con un 100 por ciento de PA, elija alguno de los procedimientos que se describen a continuación.

(a) Si la concentración está indicada en términos de peso o de volumen de PA por volumen de solución, multiplique esa concentración por el volumen total de agua a tratar:

Preparación de soluciones concentradas y de soluciones de uso.

Las soluciones concentradas y las soluciones de uso se **preparan normalmente en ciertas concentraciones** que resultan prácticas, por ejemplo:

para una **solución concentrada** de 1 g (1 000 mg) de productos químicos por litro, 1 ml contiene 1 mg. Por lo tanto, 1 ml mezclado en 1 litro proporciona una solución de 1 mg/l, mientras que 20 ml mezclados en un litro proporcionan una solución de 20 mg/l, etc.;

para una **solución de uso** de 10 mg/l (hecha, por ejemplo, mezclando 10 ml de la solución concentrada previa en 1 litro de agua), 100 ml contienen 1 mg y 50 ml contienen 0,5 mg del producto químico. Por lo tanto, 50 ml de solución de uso mezclados en 1 litro de agua proporcionan una concentración química de 0,5 g/l.

Desinfección de huevos de peces

Los huevos de pescado pueden ser la fuente principal de transferencia de enfermedades desde los reproductores infectados a alevines y jaramugos. Por esta razón, se deben desinfectar cuidadosamente todos los huevos de pescado antes de su traslado a diferentes instalaciones. Para obtener los mejores resultados, proceda como se indica a continuación:

Aplicación de vacunas

Protección de la enfermedad durante todo el ciclo de producción.

- Incremento de la producción.
- Mejora de la relación de conversión de alimentos (FCR).
- Reducción en el requerimiento de antibióticos.

Aplicación de vacunas.

- Reducción del potencial de resistencia a los antibióticos para futuros eventos imprevistos.
- Producción sostenible a largo plazo.
- Producción predecible.
- Seguridad alimenticia.
- Confianza del consumidor

Aplicación de antibióticos

Si se piensa tratar alguna enfermedad bacteriana con antibióticos, se debe tener en cuenta que las bacterias tienen una gran capacidad para desarrollar resistencia contra éstos. De esta forma, la primera vez que se aplica el antibiótico puede obtenerse un resultado excelente, pero la siguiente es muy probable que ya no tenga el mismo efecto.

Principales enfermedades causadas por bioagresores.

Los virus, bacterias y parásitos representan las causas biológicas de enfermedad, la fisiología de algunos de estos bioagresores está condicionada por factores fisicoquímicos del medio ambiente. Su penetración pueden ser de tres formas: la vía digestiva, respiratoria, y transcutánea.

Principales enfermedades causadas por bioagresores

La vía digestiva, es la vía de infección de numerosos parásitos y la mayor parte de los helmintos cuyos hospedadores intermediarios son los invertebrados, ingeridos por los peces, completando el ciclo. Para algunos hongos, bacterias o virus esta no es la única vía que utilizan.

Factores abióticos que generan perdida en la acuicultura.

Factores de clima o climáticos, entre ellos están la temperatura, humedad, viento, altitud y latitud. Temperatura.- En la atmósfera ocurren cambios debido a la interacción, en especial la temperatura depende de la energía calorífica proporcionada por la luz del sol generalmente; las zonas con temperatura más baja, donde se recibe menor radiación del sol, tal es el caso de los polos. Finalmente la temperatura es un factor que limita la distribución de las diferentes especies de seres vivos. Luz.-

Principales patógenos:

Bacterias.

Hongos

Micosis:

Las micosis (infección producida por hongos) son más comunes en los peces de agua dulce y especialmente en los de agua fría.

Es más raro encontrarlos en peces que habitan aguas saladas ya que el propio agua del mar tiene propiedades fungicidas, evitando así la proliferación de este tipo de organismos y por lo tanto la posible parasitación en un pez.

Suele estar producida por el hongo *Saprolegnia*, aunque también existen otros tipos de hongos como pueden ser *Achlya* y *Aphanomyces*.

Tratamiento.

Las vacunas representan una de las herramientas más importantes para reemplazar el uso de antibióticos en el tratamiento de las enfermedades de los peces y ha tenido mucho éxito en la producción piscícola comercial.

Técnica de cosecha

La cosecha es la etapa final del cultivo, se pueden realizar cosechas totales o parciales, dependiendo de la cantidad y frecuencia con que se desee tener producto disponible para la comercialización. Las cosechas se realizan cuando los animales han alcanzado un tamaño adecuado para su venta. Para la cosecha se pueden utilizar atarrayas o chinchorros.

Tipos de cosecha

La pesca se puede realizar de varias formas, ya sea con el estanque lleno de agua o después de haberlo vaciado, según las necesidades y circunstancias.

Preparación de equipos y Herramientas para la cosecha

Horas convenientes para la cosecha

Se requiere verificar el sabor de la tilapia previamente a su aceptación para procesamiento y comercialización en los países desarrollados. La verificación de sabor se realiza mediante la cocción de filete de tilapia, sin condimentos, en horno de microondas durante un minuto y valorando su olor y sabor para determinar si es aceptable. Si no supera la prueba de sabor, la tilapia se purga en tanques o estanques de agua limpia por un período de 3 a 7 días.

Técnica de conservación y almacenaje de peces.

Métodos no tradicionales de conservación Son los más empleados pues ofrecen más ventajas que los tradicionales, sin embargo son más caros a pesar de esto no pueden ser aplicados en las diferentes regiones ya que es necesario de equipos y maquinaria muy especial y a mas que se debe usar energía eléctrica para ser implantados. Refrigeración Este método se basa en la disminución de desarrollo microbiano y de la actividad enzimática mediante el empleo de bajas temperaturas dentro de este método se tiene dos tipos.

Realizar transporte de peces en forma eficiente, según los requerimientos técnicos de la actividad.

Métodos de transporte de peces.

Para que el transporte de los peces sea exitoso, éste deberá hacerse con mucho cuidado. Una mala organización de esta operación puede resultar en la muerte de los peces. A continuación se explican los factores que influyen directamente en el transporte de los peces. Tolerancia al transporte "los peces no son papas". Esto significa que los peces necesitan de muchos cuidados para que permanezcan fuertes y saludables. La resistencia o capacidad de adaptación a condiciones estresantes está relacionada con la tolerancia al transporte

Factores que influyen en el transporte de peces

Una de las actividades más importantes en el cultivo de peces es su transporte; pueden utilizarse diferentes recipientes, tales como, vasijas de cerámica, baldes de metal o madera, barriles, tinas, bolsas plásticas, cajas de poli estireno (poroplas). En general la semilla es colocada en bolsa plástica (doble) con 1/3 de agua y 2/3 de oxígeno puro, sellada con ligas de hule.

El empaque se debe efectuar muy temprano para evitar que la siembra se realice con altas temperaturas. La cantidad de alevines por bolsa está en dependencia del tamaño de los mismos y de las horas de transporte.

ACCIONES A REALIZAR PREVIO A LA CARGA DE LOS PECES, DURANTE LA DESCARGA DE LOS PECES Y DESPUÉS DE LA DESCARGA DE LOS PECES

Una de las actividades más importantes en el cultivo de peces es su transporte; El empaque se debe efectuar muy temprano para evitar que la siembra se realice con altas temperaturas. En el transporte se debe tener cuidado de no colocar una bolsa sobre otra, para evitar mortalidades durante el mismo.

Recipientes empleados en el transporte

Varios métodos de transporte de peces han sido desarrollados. Algunos de estos métodos se describen en este manual. Diferentes recipientes pueden ser utilizados para el transporte de peces, tales como, canecas de diferentes tamaños, vasijas de cerámica o metal, baldes de metal o madera, barriles, tinas, bolsas plásticas, cajas de icopor (poliestireno), botellas, jarras, pieles de animales o pedazos de bambú (Figura 1). De hecho, cualquier recipiente limpio y a prueba de agua puede ser utilizado para este fin.

Cantidad de peces que pueden ser transportados según al tamaño del pez

El número (N/l de agua) o peso (g/l de agua) de peces que se pueden transportar con seguridad dentro de un contenedor dado y en condiciones determinadas (particularmente el tamaño de los peces, la temperatura del agua y la duración del transporte) se denomina normalmente la tasa de carga o capacidad de transporte. que es mejor transportar un pequeño número de peces sanos que un gran número de peces en condiciones dudosas, con un alto riesgo de mortalidad;

si no se tiene mucha experiencia, es preferible primero realizar una prueba de la tasa de carga seleccionada, bajo las condiciones de transporte dadas, antes de llevar a cabo un transporte importante.

Temperatura del agua durante el transporte

Es posible reducir la temperatura del agua de transporte de la siguiente manera. Antes de cargar los peces en los contenedores, se añade hielo al agua: 600 g de hielo por cada 10 l de agua reduce su temperatura en unos 5°C.

Después de cargar los peces, también puede utilizar hielo: fuera del contenedor, encima o alrededor; dentro del contenedor, teniendo cuidado de colocar primero el hielo dentro de una bolsa de plástico para evitar el contacto directo con los peces. Los peces de aguas cálidas, por ejemplo las tilapias no se deben transportar en agua a menos de 15°C. La temperatura mínima para las carpas comunes es de 10°C.

Duración del transporte.

La duración del transporte varía según la distancia a cubrir y los métodos utilizados:

dentro de la granja, la duración del transporte es generalmente muy corta (unos minutos) o corta (hasta 30 minutos);

fuera de la granja, el tiempo de transporte es normalmente más largo, variando desde unas horas hasta uno o dos días.

Modo de transporte de los peces

De acuerdo con el equipo disponible, se puede considerar cualquier tipo de medio de transporte. Los más simples son a pie, caballo o bicicleta. Entre los métodos más rápidos para cubrir distancias más largas están las motocicletas, automóviles, furgonetas, camiones, y el transporte público por autobús, tren y avión.

Condiciones climáticas requeridas para el transporte de peces.

El empaque se debe efectuar muy temprano para evitar que la siembra se realice con altas temperaturas.

Procedimiento utilizado para sembrar los peces recién transportados

Las larvas y los alevines deben ser transportados del laboratorio de producción al estanque para su siembra. En algunas ocasiones, los reproductores deben ser trasladados al laboratorio de producción para su desove. Puede ser necesario transportar, hasta el mercado, peces vivos para su venta.

Siembra de peces.

La siembra de peces es un importante rubro que se puede desarrollar todo el año y, bien hecho, puede llegar a convertirse en una fuente de consumo familiar y a la vez de ingresos económicos. La construcción de estanques para la siembra es el primer paso, inclusive si se cuenta con una piscina en la casa, que no está siendo utilizada, puede convertirse en un excelente lugar para la cría de peces y no de mosquitos. La tilapia es una de las especies más apreciadas actualmente. Además, se pueden criar también carimbatá, pacú y otras variedades.

Cosecha de los peces

Una vez que los peces llegan a tener el tamaño adecuado para su consumo, se podrá realizar la cosecha, se capturarán los peces, que serán puestos en un recipiente de modo que los mismos estén frescos hasta el momento de su procesamiento.

• R
EGISTR

O DE DATOS

El registro de Talla y Peso permite determinar el estado del pez. La muestra se saca con chinchorro o atarraya, colocándola en tinas con agua del mismo estanque para luego proceder a medir las tallas y pesos individuales.

Los muestreos se hacen quincenalmente, registrándose los datos en tablas que luego permitirán calcular tallas y pesos promedios, biomasa y ración alimenticia.

Estos muestreos también sirven para determinar el grado de salud del pez, a través de observaciones de la textura, coloración y órganos internos (sacrificando unos cuantos). Se tienen que realizar en cada estanque y llevar registros separados, por el hecho de que no todos se comportan de la misma forma.

FUENTES BIBLIOGRAFICASCONSULTADAS

- Arredondo, J. L. (1993).- Fertilización y Fertilizantes: su uso y manejo en la Acuicultura.
- Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. México, D.F.
- Auburn University 2001. Biología reproductiva de la *Oreochromis niloticus*. Disponible en:
- <http://www.acuacultura-ca.org.hn>. Consultado el día 22 de marzo de 2006.
- Saavedra, M. A. (2003).- Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de Acuicultura,
- Departamento de Ciencias Ambientales y Agrarias, Facultad de Ciencia, Tecnología y
- Ambiente. Universidad Centroamericana. Managua, Nicaragua. Mayo, 2003.
- Saavedra, M. A. (2006).- Texto de Asignatura Producción Agropecuaria y Acuícola.
- Carrera Ingeniería Industrial. Departamento de Tecnología y Arquitectura. Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Universidad Centroamericana. Managua, Nicaragua. Marzo, 2006.